

TURIZM TARMOG'IDA INNOVATSIYALARNI JALB ETISHDA MUTAXASISLARNI ROLI.

Komolov Sadridin Xayriddinovich

Tadqiqotchi:

Fan va texnologiyalar universiteti
"Iqtisodiyot" kafedrasida katta o'qituvchisi.
sadriddinkomolov23@gmail.com
<https://doi.org/10.5281/zenodo.14881181>

Annotatsiya: Ushbu maqolada, hozirgi globallashtirish sharoitida mamlakatimiz iqtisodiyotini ravnaq topishida barcha sohalar kabi turizm sanoati tarmog'ining milliy iqtisodiyotidagi ulushini oshirishda innovatsiyalar joriy etish orqali raqobatbardoshlikni oshirish, xizmat sifatlarini yaxshilashda mutaxassislarni tutgan o'rni hamda sohada ularning ahamiyati haqida tahlil qilishga harakat qilingan.

Kalit so'zlar: turizm tarmog'i, innovatsiya, professional mutaxassislar, xodimlar, muvaffaqiyat omillari, raqobatbardoshlik, kadrlar tayyorlar, raqamli texnologiyalar.

Kirish. Hozirda butun dunyodagi globallashtirish sharoitidagi iqtisodiy o'zgarishlarda innovatsion faoliyatning samaradorligini oshirish alohida ahamiyatini ega, chunki bu nafaqat iqtisodiy isloxlarni amalga oshirishning muhim yo'nalishi bo'lib qolmasdan, balki milliy iqtisodiyotni barcha sanoat tarmog'lari singari turizm tarmog'ini rivojlantirishda asosiy omillardan biri hisoblanadi. Jahon amaliyotining taxlil natijalari ko'rsatishiga, samarali investitsion faoliyatni tashkil etish orqali ishlab chiqarishni modernizatsiyalash, tarmoq korxonalarini zamonaviy texnikaviy asosga o'tkazish raqobatbardosh va sifatli maxsulot ishlab chiqarish, sifatli xizmat ko'rsatish kabi masalalar muvaffaqiyatli amalga oshirilishi mumkin. Bugungi kunda O'zbekistonda amalga oshirilayotgan iqtisodiy isloxlarning natijasiga e'tibor qaratadigan bo'lsa, deyarli barcha tarmoqlarda sezilarli natijalarga erishilganligini ko'rishimiz mumkin. O'zbekistonning innovatsion rivojlanish strategiyasini 2024-2025 yillarda amalga oshirish bo'yicha "Yo'l xaritasi" tasdiqlandi. U quyidagilarni nazarda tutadi:

-innovatsion infratuzilma sub'ektlari tarmog'ini shakllantirish orqali startap tashabbuslarni qo'llab-quvvatlash hamda yirik hajmli ishlab chiqarishni tashkil etish;

-innovatsion faoliyatni davlat tomonidan qo'llab-quvvatlashning institutsional mexanizmlarini takomillashtirish orqali innovatsion faol tashkilotlar ulushini oshirish;

-kichik tadbirkorlikning innovatsion faolligini oshirish orqali hududlarni ijtimoiy-iqtisodiy jadal rivojlantirishni ta'minlash;

-yangi turdagi mahsulotlar va innovatsion texnologiyalarni yaratishning g'oyadan yakuniy iste'molchigacha bo'lgan kompleks tizimini ta'minlash orqali innovatsiyalarga bo'lgan talabni rag'batlantirish;

-yaratilgan kapitalni «tubdan yangilovchi» innovatsiyalarga qayta yo'naltirish tizimini shakllantirish;

-ta'limning barcha bosqichlarida yaratuvchanlik, innovatsion tadbirkorlik va ratsionalizatorlik ko'nikmalarini rivojlantirish orqali innovatsion faoliyat boshqaruvida inson kapitalini yanada rivojlantirish [1].

Mamlakat iqtisodiyotining innovatsion rivojlanganligi innovatsion salohiyatiga bog'liq bo'lmoqda. Chunki, bugungi kunda jahon bozorlarida tobora faollashayotgan raqobat muhiti yangi texnologiyalar va innovatsiyalarning barcha sohalarida keng qo'llanilishini taqozo etmoqda. Mazkur jarayon ko'plab mamlakatlarni sanoatlashuv jamiyatidan bilimlar jamiyatiga o'tishga va eng asosiysi inson kapitalini rivojlantirishni taqazo etadi, bu esa pirovard natijada iqtisodiyotning barcha soha hamda tarmoqlarining raqobatbardoshligini oshirishga xizmat qiladi.

Innovatsion iqtisodiyotni shakllantirishga yo'naltirilgan islohotlarni amalga oshirishda, ularning samaradorligini aniqlash muhim ahamiyat kasb etadi. Bu borada dunyo mamlakatlarida innovatsion rivojlanish bo'yicha amalga oshirilayotgan islohotlarning samaradorligini baholashga har yili chop etiladigan reyting va tahliliy ma'lumotlarga asoslangan Global innovatsion indeks (GII) to'plami muhim vosita hisoblanadi. Har bir mamlakatning mazkur reytingda munosib o'rin egallash zaruriyati, avvalo, mamlakatda shakllantirilayotgan innovatsion iqtisodiyotga mustaqil baho berilishi, jahon hamjamiyati tomonidan

mamlakatda ilm-fan rivojlanishi va uning iqtisodiyot uchun samaradorligi bilan asoslanadi. Shuningdek, xalqaro investorlar uchun mamlakat bo'yicha investitsion siyosatni amalga oshirish bo'yicha qaror qabul qilishda foydalaniladi.

Global innovatsion indeksning har yillik reytingi, avvalgi yillardagi reytingga asoslanadi, bu esa mamlakatlar uchun ular tomonidan innovatsion iqtisodiyotni shakllantirish borasida amalga oshirilayotgan islohotlarning samaradorligini baholash imkoniyatini beradi. GII reytingining iqtisodiyot uchun dolzarbligini asoslash, jahon mamlakatlari o'rtasida GII reytingida raqobat holatlarini tahlil qilish, O'zbekiston Respublikasida so'nggi yillarda innovatsion faoliyatni rivojlantirishga qaratilgan islohotlarning samaradorligini ochib berish va 2030 yilda O'zbekistonning GII reytingida 50 ta ilg'or mamlakatlar qatoriga kirish imkoniyatlarini tahlil qilishga qaratilgan.

GIIning har yillik reytingi va tahliliy ma'lumotlari 2007 yildan buyon INSEAD biznes maktabi, Butunjahon intellektual mulk tashkiloti va Kornel universiteti (AQSh) tomonidan amalga oshirilmoqda.

Har yili nashr etiladigan GII yadrosi samaradorlik ko'rsatkichlarini taqdim etadi va 132 ta iqtisodni innovatsion ekotizimlari bo'yicha baholaydi. Indeks boy ma'lumotlar to'plamiga asoslangan - xalqaro davlat va xususiy manbalardan olingan 81 ko'rsatkichlar to'plami - innovatsiyalar ta'rifi kengaytirilgandan beri innovatsiyalarning an'anaviy ko'rsatkichlaridan tashqariga chiqadi. GII 7 ta asosiy yo'nalishlardan iborat: - boshqaruv institutlari; -inson kapitali va tadqiqotlar; -infratuzulma; -bozorning rivojlanishi; - biznesning rivojlanishi; -bilimlar va texnologiyalar sohasida natijalar; -ijodiy faoliyat natijalari.

Ushbu yo'nalishlar 21 ta tizimli bloklarga asoslangan bo'ladi. Reytingni hisoblash metodologiyasi, reytinglarning har yillik o'zgarishiga ta'sir ko'rsatuvchi omillarning tahlili va ikkita guruh ko'rsatkichlar - subindekslarning o'rta arifmetik ko'rsatkichi asosida hisoblanadi, bular, innovatsiyalarni rivojlanishiga qo'yilmalar - xarajatlar subindeksi (Innovatsion input) va innovatsiyalarni rivojlanishida amaliy natijalar - natijalar subindeksi (Innovatsion output) hisoblaadi. Innovatsiyalarning natijasi - Xarajatlar subindeksi (Innovatsion input) milliy iqtisodiyotning tarkibiga innovatsion faoliyatning beshta komponentlari bo'yicha baho beriladi:

1) institutlar; 2) inson kapitali va tadqiqotlar; 3) infratuzulma; 4) bozorning rivojlanganligi; 5) biznesning rivojlanganligi [2].

Mavzuga odi adabiyotlarning tahlili.

Innovatsiyalar turizm sohasida muhim ahamiyat kasb etadi. Avvalo, innovatsiya va innovatsion faoliyat an'anaviy tarzda ilmiy-texnik taraqqiyot yoki yuqori texnologik qismi va ilmiy tadqiqotlar hamda ishlanmalar natijalarining amaliyotga joriy etilishi bilan bog'liq jarayon sifatida tushuniladi. Biroq, "innovatsiya" tushunchasining ma'no va mazmuni keng qamrovli hisoblanadi. G. Mensh iqtisodiy o'sish sur'atlari va iqtisodiyot taraqqiyotning davriyligini asosiy yangiliklarning takroriylik jarayoni bilan bog'laydi. Asosiy innovatsiyalarning potentsiali tugab borayotganligi sababli, "texnologik debsinish" va iqtisodiyotdagi turg'unlik holati uchun shart-sharoit yaratiladi. Yangi poydevor innovatsiyalarning paydo bo'lishi texnologik va iqtisodiy o'sishni rag'batlantiradi. Sanoatning barcha taraqqiyoti bironta "texnologik debsinish" dan ikkinchisiga o'tilishidan iborat. Zamonaviy talqinda "innovatsiya" atamasini Y.Shumpeter birinchi bo'lib qo'llab, innovatsiya yangi materiallar va komponentlardan foydalanish, yangi jarayonlarning joriy etilishi, yangi bozorlarning ochilishi, yangi tashkiliy shakllarning kiritilishiga asoslangan barcha yangi uslublarning yangicha qo'shiluvi va tijoratlashuvidan iborat hosila funksiyalarining jiddiy o'zgarishidir [3], deb ta'kidlagan. Turizm sohasida Karmen Babaita, Gabriela Sipos, Andreia Ispas va Andrea Nagular tomonidan "Leadership style and culture for innovation in hotel industru" - deb nomlangan darsligida turizm infratuzilmasini rivojlantirishda innovatsion texnologiyalar yetakchi rol o'ynashi borasida mulohazalar yuritiladi [4]. Yana bir xorijlik olim Artura Kunllas tomonidan chop etilgan "Innovation in hospitality management" - deb nomlangan asarda mehmonxonalarda innovatsion boshqaruv usullarini qo'llash orqali samaradorlikka erishish ustida tadqiqotlar olib borgan [5]. Avvalo, turizmda innovatsion faoliyatning qo'llanilishi rahbariyatning ish faoliyatiga bog'liq bo'ladi. Bunda rahbariyat oldida muhim masalalar turadi. Avvalo, rahbariyat oldida kapital qo'yilmalar va texnologiyalardan maksimal samara olish masalasi turibdi, deb ta'kidlash mumkin. Buning uchun olimlar M.Alieva va A.Norchayev kamida quyidagi beshta muhim tarkibiy qismni farqlash joizligini ta'kidlab o'tadilar: [6]

- kompaniyaning maqsadi va strategiyasini aniqlash; - ilmiy izlanishlar va tadqiqotlarning ahamiyatini aniqlash; - ilmiy izlanish va tadqiqotning qamrovini belgilash; - ilmiy izlanish va tadqiqotning natijalarini baholash; - fan va boshqaruvning umumiy hamkorlik qirralarini aniqlash.

Tadqiqot metodologiyasi. Mamlakatimizda innovatsiyalardan foydalanish va turizm innovatsiyalarni jalb qilish, ushbu jarayondagi muammolarni hal etish maqsadida turizm sohasida innovatsion faoliyat turlari, innovatsiyaga oid ko'rsatkichlarini analiz, sintez usullari orqali ular faoliyatini rivojlantirish yo'nalishlari keltirilgan.

Tahlil va natijalar. Turizm tarmog'i mamlakat iqtisodiyotining muhim tarmoqlaridan biri bo'lib, uning rivojlanishi innovatsiyalar va professional mutaxassislarning hissasiga bevosita bog'liqdir. Innovatsiyalar xizmat sifatini yaxshilash, yangi mahsulot va xizmatlarni joriy qilish orqali raqobatbardoshlikni oshirishda asosiy omil hisoblanadi. Ushbu maqolada turizm tarmog'ida innovatsiyalar va mutaxassislarning rolini tahlil qilishga harakat qilamiz.

Turizm innovatsiyalarning ahamiyati. Innovatsiyalarning asosiy turlari quyidagilarni o'z ichiga oladi:

Texnologik innovatsiyalar – bu internet va mobil texnologiyalardan foydalanib xizmat ko'rsatish jarayonini optimallashtirishni o'z ichiga oladi.

Mahsulot innovatsiyalari – yangi turistik yo'nalishlar, servislar yoki mahsulotlarni yaratish.

Menejment innovatsiyalari – xodimlarni boshqarish, marketing strategiyalarini ishlab chiqish va samaradorlikni oshirishga qaratilgan yondashuvlar.

Turizm sohasidagi innovatsiyalar quyidagi afzalliklarni taqdim etadi: -Xizmat sifatini yaxshilash; - Turistlar oqimini ko'paytirish; -Iqtisodiy daromadlarni oshirish; -Qayta keluvchi turistlar sonini oshirish.

Mutaxassislarning roli. Mutaxassislar innovatsiyalarni ishlab chiqish, joriy qilish va boshqarishda asosiy rolni bajaradi. Quyida turizm sohasidagi mutaxassislarning asosiy vazifalari keltirilgan:

Marketing mutaxassislari – yangi mahsulotlarni targ'ib qilish va turistlarni jalb etish strategiyalarini ishlab chiqadi.

Texnolog mutaxassislari – raqamli platformalarni yaratish, veb-saytlar va mobil ilovalarni ishlab chiqishda ishtirok etadi.

Menedjerlar – turistik agentliklar va mehmonxonalarining samaradorligini oshirishga mas'uldir.

Turizm sohasidagi innovatsiyalarning natijalari. Innovatsiyalarni joriy qilish natijasida quyidagi o'zgarishlar kuzatiladi (1-jadval):

1-jadval

Turizm tarmog'ida innovatsiyalarni joriy qilish

Innovatsiya turi	Natija
Texnologik innovatsiyalar	Onlayn bronlash tizimlari kengayadi
Mahsulot innovatsiyalari	Yangi ekskursiyalar tashkil qilinadi
Menejment innovatsiyalari	Turistlar qoniqish darajasi oshadi

Innovatsiyalarni amalga oshirish jarayonida mutaxassislar quyidagi yo'nalishlarda muhim vazifalarni bajaradi:

1. Yangi g'oyalarni ishlab chiqish va tadbiq qilish.
2. Texnologiyalarni o'zlashtirish.
3. Kadrlar tayyorlash va ta'lim.
4. Raqobatbardoshlikni ta'minlash.

Muvaffaqiyat omillari

Mutaxassislarning innovatsiyalar joriy etishda samarali ishlashlari uchun quyidagi shart-sharoitlar muhimi:

- Davlat qo'llab-quvvatlashi va turizm sohasidagi strategik rejalar.

- Mutaxassislarning professional o'sishini ta'minlovchi o'quv dasturlari.

- Xalqaro hamkorlik va ilg'or tajribalarni o'rganish.

Turizm tarmog'ida innovatsiyalarni ta'siri natijasida quyidagi holatni ko'rishimiz mumkun:

-Xizmat sifatini yaxshilash – 40%

-Turistlar oqimini ko'paytirish – 30%

-Iqtisodiy daromadlarni oshirish – 20%

-Qayta keluvchi turistlar sonini oshirish – 10%

Xulosa. Turizm tarmog'ida innovatsiyalarni joriy qilish mutaxassislar malakasini oshirish va zamonaviy yondashuvlarni qo'llash orqali amalga oshiriladi. Bu nafaqat turizm sektori, balki umumiy iqtisodiy o'sish uchun ham muhimdir. Mutaxassislar va innovatsiyalar hamkorligi orqali turizm tarmog'ini yangi darajaga olib chiqish mumkin

Adabiyotlar ro'yhati

1. Vazirlar Mahkamasining 13.03.2024 yildagi 128-son "O'zbekiston Respublikasining innovatsion rivojlanish strategiyasini 2024-2025 yillarda amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risidagi"gi qarori.
2. Boltaev Burxon Sadinovich - Sh.Rashidov nomidagi SamDU tadqiqotchisi. "Innovatsion rivojlanish jarayonlarida o'zbekiston respublikasining global innovatsion indeks ko'rsatkichlari tahlili". "Inson kapiatali va ijtimoiy rivojlanish" jurnadi III son. Samarqand 2022 yil. 25-27 betlar.
3. Шумпетер Й. Теория экономического развития: Исследования предпринимательской прибыли, капитала, кредита и цикла конъюнктуры. – М.: Прогресс, 1982.
4. Carmen Babaita, Gabriela Sipos, Andreia Ispas, Andrea Nagy. Ledership style and culture for innovation in hotel industru. Economic Department-Tourism Services. West University of Timisoara, Faculty of Economics and Business Administration Timisoara Romania. 2010 y. –p 650.
5. By Arturo Cuenllas. Innovation in hospitality management. Madrid. Spain. 2012 y. – p 45. 5.
6. Aliyeva M., Norchayev A. Tutizm menejmenti. Darslik. – T.: TDIU kutubxonasi, 2005.